

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ УРТА ЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Нуржамал Эргашбаева Нуржан кизи

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо

Улугбека Магистр: География

Аннотация: Ташкентская область (вилоят, узб. Toshkent viloyati, Тошкент вилояти) — административная единица в составе Узбекистана. Административный центр — город Нурафшан. На 2011 год население составляло 2 644 400 человек.

Ключевые слова: центр, ситуация, область, демографический

Область образована 15 января 1938 года в составе Узбекской ССР. В 1950—1951 годах Первым секретарём областного комитета ВКП(б) был Н. А. Мухитдинов. До 20 июля 2017 года административным центром области являлся город Ташкент. Ташкентская область расположена на северо-востоке Узбекистана между западной частью гор Тянь-Шаня и рекой Сырдарья. Её площадь составляет 15 300 км². Большая часть территории Ташкентской области — предгорная равнина. На севере и северо-востоке — хребты Западного Тянь-Шаня высотой до 4299 м. Область граничит на севере и северо-западе с Казахстаном, на северо-востоке — с Киргизией, на востоке — с Наманганской областью, на юге — с Таджикистаном, на юго-западе — с Сырдарьинской областью. Почвы, в основном, серозёмные. Большая часть территории распахана, по берегам рек — тугаи, в горах — субальпийские и альпийские луга. Недра богаты медью, бурым углем, молибденом, цинком, золотом, серебром, редкоземельными металлами и др. Главная река — Сырдарья с притоком Чирчик, есть Чарвакское водохранилище. В Ташкентской области располагается Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС и

находится Чаткальский заповедник. Автомобильные коды: 11 — действителен до 1 января 2013 года; 10 — действителен для новых автомобильных номеров. Климат — резко континентальный с мягкой влажной зимой и жарким сухим летом. Средняя температура января — -1°C , июля — $+36^{\circ}\text{C}$. Осадков — около 300 мм в год. На официальном сайте Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан опубликованы следующие сведения о численности национальных меньшинств в Ташкентской области на 1 января 2017 года[2]:

казахи — 46 734 чел.

корейцы — 60 893 чел.

украинцы — 29 720 чел.

Область делится на 15 районов (туманов), численность населения которых указана по состоянию на 1 июля 2018 года[3]: Административно-территориальное деление Ташкентской области

Аккурганский район (7) — 102 014 человек, административный центр — город Аккурган;

Ахангаранский район (6) — 92 987 человек, административный центр — город Ахангаран;

Бекабадский район (1) — 152 548 человек, административный центр — посёлок Зафар;

Бостанлыкский район (2) — 165 558 человек, административный центр — город Газалкент;

Букинский район (3) — 121 582 человека, административный центр — город Бука;

Зангиатинский район (11) — 193 005 человек, административный центр — посёлок Эшангузар;

Кибрайский район (5) — 195 097 человек, административный центр — посёлок Кибрай;

Куйичирчикский район (10) — 104 828 человек, административный центр — город Дустабад;

Паркентский район (8) — 149 374 человека, административный центр — город Паркент;

Пскентский район (9) — 97 947 человек, административный центр — город Пскент;

Ташкентский район (15) — 175 508 человек, административный центр — город Келес;

Уртачирчикский район (12) — 142 362 человека, административный центр — поселок Карасу;

Чиназский район (4) — 129 614 человек, административный центр — город Чиназ;

Юкоричирчикский район (14) — 131 163 человека, административный центр — посёлок Янгибазар;

Янгиюльский район (13) — 202 701 человек, административный центр — поселок Гульбахор.

И 7 городов областного значения:

Алмалык — 127 493 человека;

Ангрен — 183 586 человек;

Ахангаран — 36 500 человек;

Бекабад — 90 400/93 015 человек;

Нурафшан — 49 731 человек;

Чирчик — 154 631 человек;

Янгиюль — 60 073 человека.

К концу 1938 года область включала Ак-Курганский, Ахан-, Калининский, Мирзачульский, Нижне-Чирчикский, Орджоникидзевский, Паркентский, Пскентский, Средне-Чирчикский, Хавастский, Чиназский и Янги-Юльский районы, а также города областного подчинения Ташкент, Чирчик и Янги-Юль. В 1939 году был образован Сырдарьинский район, в

1941 — Карасуйский и Ташкентский, в 1943 — Букинский, в 1952 — Верхне-Волынский и Гулистанский, в 1953 — Октябрьский и Урта-Сарайский, в 1955 — Баяутский. Статус городов областного подчинения получили: в 1945 — Беговат, в 1946 — Ангрэн, в 1951 — Алмалык, в 1952 — Мирзачуль, в 1957 — Янгиер. В 1956 году из Казахской ССР в Ташкентскую область был передан Бостанлыкский район. В 1957 году был упразднён Ахангаранский район, в 1959 — Баяутский, Верхневолынский, Калининский, Карасуйский, Мирзачульский, Октябрьский, Паркентский, Урта-Сарайский и Хавастский районы. В 1961 году были образованы Ахангаранский, Калининский, Комсомольский и Янгиерский районы. Город Мирзачуль был переименован в Гулистан. В декабре 1962 были упразднены Ахангаранский, Беговатский, Бостанлыкский, Комсомольский, Нижне-Чирчикский, Орджоникидзевский, Пскентский, Ташкентский и Чиназский районы. 16 февраля 1963 года в Сырдарьинскую область были переданы Гулистанский, Сырдарьинский, Янгиерский районы и города Гулистан и Янгиер. В 1963 году был образован Беговатский район, в 1964 — Орджоникидзевский, в 1968 — Бостанлыкский, в 1970 — Пскентский, в 1971 — Ахангаранский, в 1973 — Нижнечирчикский и Чиназский, в 1975 — Ташкентский. В 1976 году статус города областного подчинения получил Ахангаран. В 1978 году Верхнечирчикский район был переименован в Коммунистический, а Нижнечирчикский — в Галабинский. В 1979 году был образован Паркентский район. В 1986 статус городов областного подчинения получили Нариманов и Янгиабад.

Дорожный указатель в Ташкентской области

Протяжённость железных дорог — более 360 км

Протяжённость автомобильных дорог — 3771 км

Палеоантропология и археология [[править](#) | [править код](#)]

В окрестностях посёлка Обирахмат (Аурахмат) Бостанлыкского района в гроте Оби-Рахмат были найдены останки мальчика 9—12 лет, похожего и

на неандертальца, и на кроманьонца. Возраст останков — не менее 50 тысяч лет[4]. В культурных

слоях верхнепалеолитической стоянки Кульбулака обнаружены очажные пятна, вокруг которых концентрировалась основная жизнедеятельность людей эпохи позднего палеолита. К эпохе бронзы относится курганное скорченное погребение ок. Янги-юля в Ташкентской области, которое по ритуалу захоронения ближе всего к погребениям срубно-хвалынской культуры Южного Поволжья[7]. Мавзолей Шоабдумалик ота - исламский культовый центр, мавзолей и археологический памятник, расположенный примерно в 40 км. от Ташкента по Ахангаранскому шоссе, на правом берегу долины реки Ахангаран. Чирчи́к (узб. Chirchiq, Чирчик) — город в Ташкентской области Республики Узбекистан. История города Чирчик начинается с 28 апреля 1932 года, когда Совет труда и обороны СССР своим постановлением начал строительство электрохимкомбината (узб.)рус. (ныне АО «МАХАМ-ШИРСИҚ»)[4] и Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС. 27 апреля 1934 года постановлением Президиума ЦИК Узбекской ССР был образован Чирчикский городской совет, а 1 мая 1934 года состоялась церемония закладки города. Официальным днём рождения города считается 1 мая 1935 года. Город расположен на севере Узбекистана в долине самой многоводной реки Ташкентской области — Чирчик (в переводе — «шумящая», «шумная»), от которой он получил своё название. Долина реки имеет тектоническое происхождение и расположена между отрогами Каржантау и Чаткальского хребта. Железнодорожная станция в 32 км к северо-востоку от центра Ташкента. В городе имеются предприятия стройиндустрии, лёгкая и пищевая промышленности представлены обувной и швейной фабриками, мясокомбинатом и др. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) город стал центром машиностроения. На базе оборудования эвакуированных предприятий были построены заводы «Чирчиксельмаш», «Узбекхиммаш», Чирчикский трансформаторный завод (узб.)рус., комбинат

тугоплавких и жаропрочных металлов «УзКТЖМ». Также в городе имеется крупный химический завод АО «Махам-Чирчиқ» (узб.)рус. (бывший «Электрохимпром»). В середине 40-х годов XX века это предприятие выполняло весьма сложные и ответственные работы в рамках научно-исследовательских и проектно-технических работ, ведущихся в СССР по атомному проекту под руководством академика И.В. Курчатова[6]. Из объектов оборонной сферы в городе имеется Чирчикский авиационно-ремонтно-механический завод, занимающийся ремонтом и реставрацией военных вертолётов Ми-8 и Ми-9 (Ми-8ИВ). В роцце западнее танкового училища (узб.)рус. находится Чирчикский танкоремонтный завод. Также в черте города расположены 15 ДШБр (развёрнута в 9-м микрорайоне на базе бывшего 467 УП СпН ГРУ МО СССР), бригада тяжелой гаубичной артиллерии, полк охраны аэродрома, танковая бригада В посёлке Азадбаш (4 км от черты города в сторону трансформаторного завода) на базе 15 ОбрСпН развёрнут учебный антитеррористический центр. На северо-восточном выезде из города (за 3-м микрорайоном) расположен действующий аэродром базирования штурмовой и истребительной авиации (в том числе — вертолётной). Крупная тюремная зона строгого режима «Таваксай» находится на территории Бостанлыкского района в посёлке Таваксай (в 15 км от черты города). По состоянию на 1 января 2015 года, численность населения города составляет 171 300 жителей[1] В городе в основном проживают узбеки и казахи. Также

имеются киргизы, таджики, русские, украинцы, армяне, татары, корейцы, евреи и другие национальности. Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище (ЧВТКИУ). При советской власти носило имя маршала Рыбалко. Первоначально училище называлось ТВТКУ — Ташкентское высшее танковое командное училище. Чирчикский государственный педагогический институт Ташкентской области. Узбекский государственный университет физической культуры и спорта Вечерний

факультет Ташкентского политехнического института (с 1995 года — Чирчикский Государственный технический колледж). Потерял статус ВУЗа, ныне — среднее специальное учебное заведение.

Академический лицей.

Чирчикский социально-экономический колледж.

Индустриальный техникум.

Медицинский колледж.

26 средних школ.

Детская школа искусств № 3 имени М. Ашрафи.

Детская школа искусств № 15 имени П. И. Чайковского.

Детская школа искусств № 7 имени Хамзы.

Основным средством передвижения по городу являются частные маршрутные такси и автобусы Isuzu NP37, выполняющие около 20 городских маршрутов. На междугородних маршрутах в Ташкент, Газалкент, Чарвак, Янгибазар используются автобусы. На небольших по протяжённости маршрутах используются микровены Daewoo Damas, а также микроавтобусы «Газель». Через Чирчик проходит железнодорожная ветка Ташкент — Ходжикент. В самом городе расположены 3 железнодорожные станции («Бозсу», «Чирчик» и «Аранчи») и 2 остановочных пункта, которые активно используются для доставки и отправления сырья и продукции предприятий «Максам-Чирчик» и «Чирчикского Трансформаторного завода».

Для перевозки пассажиров[9] используется электричка Ташкент — Ходжикент. Также функционирует международный рейс Чирчик — Алматы. Чирчик — город с прямоугольной сеткой улиц, широкими магистралями и типовыми жилыми домами (генеральные планы: 1933-1936, «Гидростройпроект», Москва, архитекторы — Г.М. Орлов, М.И. Тараканов, В.А. Лавров и другие, при консультации В.А. Веснина; 1964, «Узгоспроект», главный архитектор — П.А. Дуда-Дудинский)[7]. С 18.11.2021 Хидоятов

Даврон Абдулпаттахович утвержден хокимом города Чирчика Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Литература:

- Географический энциклопедический словарь, географические названия. — М.: Советская энциклопедия, 1986.
- *Буряков Ю. Ф., Касымов М. Р., Ростовцев О. М.* Археологические памятники Ташкентской области. — Ташкент, 1973.